

INKLYUZIV TA'LIM VA UNING TAMOYILLARI

Yusupova Dilnoza Dilshodovna¹, Nurimova Diyora Qurbon qizi²

¹Profi University Navoiy filiali, Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi talabasi,

²Profi University Navoiy filiali, O'zbek tili va adabiyoti o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18211220>

Anotatsiya. Maqolada o'qish darslarida inklyuziv ta'limni tashkil etishning asosiy tamoyillari va samarali usullari yoritilgan. Imkoniyati cheklangan o'quvchilar uchun o'quv materillarini moslashtirish, differensial topshiriqlar, ko'rgazmali vositalar va raqamli texnologiyalardan foydalanishning ahamiyati tahlil qilingan. Tadqiqot natijalari o'qish darslarida barcha o'quvchilar uchun teng imkoniyat yaratish va ularning o'qish ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: inklyuziv ta'lim, o'qish darsi, differensial yondashuv, individual ehtiyoj, moslashtirish.

Аннотация. В статье рассматриваются основные принципы и эффективные методы организации инклюзивного образования на уроках чтения. Анализируется важность адаптации учебных материалов для учащихся с ограниченными возможностями, дифференцированных заданий, использования наглядных пособий и цифровых технологий. Результаты исследования служат созданию равных возможностей для всех учащихся на уроках чтения и развитию их навыков чтения.

Ключевые слова: инклюзивное образование, урок чтения, дифференцированный подход, индивидуальные.

Abstract. The article discusses the basic principles and effective methods of organizing inclusive education in reading lessons. The importance of adapting education materials for students with disabilities, differential assignments, the use of visual aids and digital technologies is analyzed. The results of the study serve to create equal opportunities for all students in reading lessons and develop their reading skills.

Keywords: inclusive education, reading lesson, differentiated approach, individual needs, adaptation.

Inklyuziv so'zi aslida inglizcha so'zdan olingan bo'lib, “inclusive” hammani o'z ichiga oluvchi, hech kimni chetda qoldirmaydigan degan ma'nolarni anglatadi. Inklyuziv ta'limda esa bu barcha bolalar, jumladan imkoniyati cheklangan, rivojlanishida turli ehtiyojga ega o'quvchilarni sog'lom tengdoshlari bilan birgalikda o'qitishga qaratilgan ta'lim tizimi bo'lib, unda har bir o'quvchi uchun moslashgan sharoit, qo'llab-quvvatlash va teng imkoniyatlar yaratiladi. Uning asosiy maqsadi – hech bir bolaning chetda qolmasligi, o'quv jarayoniga to'liq qo'shilishi o'z imkoniyati doirasida muvaffaqiyatga erishishi va jamiyatga moslashuvini ta'minlashdir. Inklyuziv ta'lim jismoniy va psixik imkoniyatlari cheklangan o'quvchilarni sog'lom o'quvchilar bilan birgalikda o'qitishni anglatadi. Inklyuziv ta'lim bir qator muhim tamoyillarga tayanilgan holda amalga oshiriladi. Jumladan,

- inson qadri uning layoqatlari va yutuqlariga bog'liq emasligi prinsipi;
- har bir shaxsning his qilish va o'ylashga layoqatiga egaligi prinsipi;
- har bir shaxsning muloqot qilish va tinglash huquqiga egaligi prinsipi;
- har bir shaxsning bir-biriga kerakligi prinsipi;

-shaxsga yo'naltirilgan ta'lim jarayonining aniq hamkorlik asosida amalga oshirish prinsipi;

-har bir o'quvchining o'z tengdoshlari qo'llab-quvvatlovi va do'stona munosabatlariga ehtiyojmandligi prinsipi;

-turli-tumanlik o'quvchi hayotining barcha jabhalarini rivojlantirishni taminlashi zarurligi prinsipi kabilar.[1]

Differensial yondashuv – bu pedagogik metod bo'lib, o'quvchilarning individual imkoniyatlari, qobiliyatlari va o'qishga tayyorgarlik darajalarini hisobga olib, dars jarayonini moslashtirishga qaratilgan. Boshlang'ich sinflarda har bir o'quvchining nutqiy rivoji, idrok darajasi, diqqat qobiliyati va o'qish tezligi turlicha bo'lishi sababli, differensial yondashuv ayniqsa muhim hisoblanadi. Inklyuziv ta'limda differensial yondashuvning asosiy vazifasi – har bir o'quvchiga o'z salohiyatiga mos darajada bilim olish imkonini yaratishdir. Bu o'quvchilarning qobiliyatlarini inobatga olgan holda topshiriqlarni darajaga qarab berish, qo'llab-quvvatlashni kuchaytirish va ularni o'qishga rag'batlantirishni o'z ichiga oladi. Differensial yondashuvning asosiy shakllari quyidagilardan iborat:

1. **Darajada qarab topshiriqlar berish** – o'quvchilarni qobiliyatiga ko'ra guruhlash va mos murakkablikdagi topshiriqlarni taqdim etish.

2. **O'qish uslubini moslashtirish** – visual, audio yoki kinestetik o'quv materiallaridan foydalanish.

3. **Vaqtни moslash** – sekin o'qiydigan yoki qiyinchilik sezadigan o'quvchilarga qo'shimcha vaqt ajratish.

4. **Baholashni differensial qilish** – o'quvchining individual rivojlanish sur'atini inobatga olib baholash.

Shunday qilib, differensial yondashuv inklyuziv ta'limning ajralmas qismi bo'lib, u o'quvchilarning o'z salohiyatini maksimal darajada namoyon etishiga, o'qishga qiziqishining ortishiga va dars jarayonida muvaffaqiyatga erishishiga xizmat qiladi.

O'zbekiston Respublikasi hududida 86 ta ixtisoslashgan maktab-internati mavjud, ularga umumta'lim maktablari kabi e'tibor berib kelmoqda. Bunga isbot tariqasida 1991-yildagi “Nogironlarni ijtimoiy himoya qilish to'grisida”gi qonun, 2003-yildagi “Ta'lim hamma uchun” Milliy davlat rejasi va yana bir qator qaror va farmonlar bunga misol bo'la oladi. O'zbekiston so'ngi yillarda o'qituvchilarni inklyuziv ta'limga o'rgatish maqsadida oliy ta'lim fanlar tarkibiga “Inklyuziv ta'lim”ni ham fan sifatida kiritdi. 2020-2025-yillarda xalq ta'limi tizimida “Inklyuziv ta'limni rivojlantirish konsepsiyasi” tashabbuslarini ham alohida e'tirof etish mumkin.

Xulosa qilib aytganda, inklyuziv ta'lim samaradorligini differensial yondashuv, interfaol metodlar, ko'rgazmali va muqtimodal usullar, shuningdek, pedagogning o'quvchilar bilan shaxsiy yondashuvi bilan mustahkamlanadi. Shu bilan birga, ota-onalar, maktab xodimlari va mutaxassislar bilan hamkorlik inklyuziv jarayonni yanada kuchaytiradi. Natijada, inklyuziv ta'lim nafaqat bilim olish jarayonini, balki o'quvchilarning ijtimoiy, psixologik va kommunikativ rivojlanishi ham qo'llab-quvvatlaydi. Shu sababli o'qituvchilar darslarni har bir o'quvchining imkoniyatlariga moslashtirishga va inklyuziv tamoyillar asosida tashkil etishga alohida e'tibor qaratishlari zarur.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. [1.@devedu.uz](http://devedu.uz) F.U.Qodirova, D.A.Pulatova. Inklyuziv ta'lim:nazariy va amaliy metodika-Chirchiq,2022.10-bet